

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИДАГИ ИЛК ЎРТА АСРЛАРГА ОИД ЯНГИФЕРМА АРХЕОЛОГИК ЁДГОРЛИГИГА ДОИР МУЛОҲАЗАЛАР

Нормурадов Дилмурод

ЎзМУ “Археология” кафедраси, т.ф.ф.д. (PhD), катта илмий ходим

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12606290>

Ўзбекистон Марказий Осиёдаги маданий мероси ёдгорликларига бой Республика ҳисобланади. Айни пайтда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 4 октябрдаги 846-сон қарорига кўра Ўзбекистондаги “Моддий маданий мероснинг кўчмас мулк объектлари миллий рўйхати”га жами 8210 та объект киритилган. Улардан 4748 таси археология ёдгорликлари ҳисобланади [Moddiy madaniy merosning ko‘chmas mulk obyektlari milliy ro‘yxati]. Аммо, ушбу рўйхатга кирмаган бир қанча археологик ёдгорликлар ҳам бор. шунингдек, кейинги йиллардаги тадқиқотлар давомида кўплаб янги археологик ёдгорликлар топилган. Яна аниқланмаган бир талай археологик ёдгорликлар ер қарида изсиз кўмилиб ётибди. Шулардан бир гуруҳи археологик ёдгорлик сифатида қайд этилган бўлса-да, “миллий рўйхат” қирмаганлиги боисдан уларнинг бузиб юборилиши ҳолатлари ҳам юз бермоқда. Ана шундай маданий мерос ёдгорликларидан бири Янгиферма археологик ёдгорлигидир. Бу ёдгорлик Тошкент вилояти, Ўрта Чирчик тумани, Юқориовул қишлоғидан шарқда, Нурафшон–Оҳангарон шаҳарларини боғловчи (А–373) автомобиль йўлидан 300 м шимолда жойлашган. Унинг “Google Earth” дастуридаги координатаси: 40°59'01.2"N, 69°27'47.8"E.

Янгиферма археологик ёдгорлигини 1985 йилда ва 1990 йилда тузилган харитада тепалик сифатида белгиланганлигини кузатиш мумкин (1-расм). Аслида археологик ёдгорликнинг ўрни бўлган бу жой айрим сабабларга кўра 1973 йилда рус тилида ва 1975 йилда ўзбек тилида Ю. Ф. Буряков, М. Р. Қосимов, О. М. Ростовцевларнинг ҳаммуаллифлигида чоп этилган “Тошкент областининг археологик ёдгорликлари” китобида ва унга ишланган харитага кирмай қолган [Ю.Ф.Буряков, М.Р.Қосимов, О.М.Ростовцев: 114; Ю.Ф.Буряков, М.Р.Қосимов, О.М.Ростовцев: 120]. 2016 йилда бу жой текширилди ва тепаликнинг сақланган ўрни археологик ёдгорлик сифатида қайд қилинди [С.Р.Ильясова, Ф.А.Максудов, Э.Ф.Вульферт, Д.Нормурадов: 9]. Ушбу текширув ишлари пайтида ёдгорликнинг сақланган умумий майдони 0,60 га.лиги, унинг шимолдан жанубга 300 м.га чўзилганлиги, шимолидаги баландлиги 6–10 м келадиган тепаликда майдони 25x25 м қисмида кўшк-қасри ўрнашганлиги аниқланди. Рельефидан унинг атрофи мудофаа девори билан ўраб олинганлиги сезилиб турарди. Ёдгорликнинг устида ва яқин теварак-атрофида қўлда ва кулолчилик чархи ёрдамида ясалган сирсиз сопол бўлақларига, кулолчилик ишларидан қолган тошқол (шлак)ларга дуч келинди. Шунингдек, ёдгорликнинг сақланган қисмининг атрофларидаги тупроғи техника ёрдамида текслаб юборилганлиги, унинг жануби-шарқдаги кесмасида диаметри 1,2 м келадиган кулолчилик хумдонининг бир қисми сақланиб қолганлиги кузатилди (2-расм).

2024 йил март ойида “Гоогле Еартх (Google Earth)” дастури ёрдамида Ўрта Чирчик туманидаги археологик ёдгорликларни кўзатиш пайтида Янгиферма ёдгорлигининг ҳудуди кескин қисқариб кетганлиги кўзга ташланди (3-расм). Ёдгорликнинг сақланган ҳақиқий ҳолатини кўриш, тегишли ташкилотлардаги масъулларга уни сақлиб қолиш билан боғлиқ кўрсатма ва маслаҳатлар бериш мақсадида ташриф буюрилди. Афсуски, ушбу ёдгорлик текислаб юборилганлиги, тупроғи экин далаларининг паст-

чуқарликларини тўлдириш учун ташиб кетилганлигига гувоҳ бўлинди (4-расм). Ёдгорликнинг текисланган тупроқлари орасида пахса девор бўлаклари, ёрғинчоқтошлар ва уларнинг бўлаклари, қўлда ва кулолчилик чархи ёрдамида ясалган турли сирсиз сопол буюмларининг майда бўлақларга бўлинган парчалари сочилиб ётганлигига гувоҳ бўлинди (5–6-расмлар).

Янгиферма археологик ёдгорлигидан аниқланган материаллар унинг араблар ҳалифалиги кўшинларининг Чоч воҳасига босқинчилик юришларига қадар фаолият юритганлигини кўрсатмоқда. Тошкент воҳаси шаҳарсозлиги масалалари бўйича чуқур изланишлар олиб борган археолог Юрий Буряков ўзининг воҳада олиб борган тадқиқотларида илк ўрта асрлар (6–8-асрлар) да шаҳар ва қишлоқларнинг сони кескин кўпайганлигини аниқса, аҳоли сонининг кўпайиши натижасида янги ерларнинг ўзлаштирилиб, бундай ҳудудларда ер эгаларининг қаср қўрғонларини бунёд эттирганлиги қайд қилган [Ю.Ф.Буряков: 133]. Уларнинг аксарияти шаҳарларнинг кичик кўринишида бўлиб, қаср атрофини қишлоқ аҳолисининг турар жойлари эгаллаган. Чочнинг бундай қишлоқлари 0,2 дан–4 га.гача катталиқдаги майдони эгаллаган [Ю.Ф.Буряков: 133]. Янгиферма ёдгорлигининг тузилиши ҳам ана шундай кичик қасрларга ўхшаш. Бундан ташқари, Чочдаги илк ўрта асрларга оид кўплаб иморатлар пахсадан қурилганлиги билан характерланади [Ю.Ф.Буряков: 133; D.R.Normurodov: 108]. Жумладан, Имлоқ-Тункат, ёдгорлигидаги илк ўрта асрларга оид иморатларнинг катта қисми пахсадан қурилган [D.R.Normurodov: 109]. Ҳатто, қабр иншоотларини ҳам пахсадан қуриш урфга кирган эди [D.R.Normurodov: 122]. Бу хусусият Янгиферма ёдгорлигига ҳам хосдир.

Янгиферма ёдгорлик сиртидан ёрғинчоқтошларининг топилиши шу ерлик аҳолининг ўз даврида дон-дунларни янчишда ана шундай буюмлардан фойдаланганлигини кўрсатади (5:2, 6:34-расмлар). Бу орқали Янгиферма аҳолисининг бир гуруҳи деҳқончилик, хусусан, донли экинларни етиштириш билан машғул бўлганликларини ҳам тахмин қилиш мумкин.

Янгиферма ёдгорлигидан қўлда ва кулолчилик чархи ёрдамида ясалган сирсиз сопол буюмларининг парчалари, кулолчилик хумдони ва сопол тошқолларининг аниқланиши қизиқарлидир. Бу идишлар лойига майдаланган тошчалар, кум қўшиб, тайёрланган. Уларнинг сирти оч жигарранг (6:1–6:19-расмлар), қора (6:18–6:19-расмлар), ва сарғиш-қаймоқранг (6:20–6:33-расмлар) ангобланган хиллари бор. Айрим идиш синиқларининг сиртида оловдан қорайган дуд излари қолган (6:1, 6:3–6:7, 6:9–6:17, 6:20-расмлар) бўлса, сарғиш-қаймоқранг ангобланганларидан иккитасида қора рангдаги бўёқ билан безалган окма безак излари (6:23, 6:32-расмлар) сақланган. Янгифермадан аниқланган сорпол идишлар ясаиш техникаси ва тузилишига кўра Чочнинг илк ўрта асрларга оид Мингўрик археологик босқичининг кулолчилик маҳсулотларига ўхшаш [Ю.Ф.Буряков: 82]. Бу артефактларнинг топилиши улардан хўжалиқда ва таомларни (сут пишириш, қайнатишда таомлар. *Д.Н.*) тайёрлашда фойдаланганликларини, аҳолининг бир гуруҳи кулолчилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш билан машғул бўлганликларидан дарак беради. Бу соҳа ўз навбатида ёдгорликнинг ўз даврида аниқланган майдонидан кўра анчагина катта бўлганлигига ҳам ишора беради. Одатда, товар ишлаб чиқариш алоҳида қасрларда яшовчи аҳоли усун эмас, балки қасрнинг атрофини эгаллаган қишлоқда яшовчи аҳоли вакилларининг кундалиқ турмушида муҳим ўрин тутган. Бундан кўринадики, Янгиферма ўз даврида қишлоқ бошлиғининг кўшк-қасрига эга қишлоқнинг ўрни бўлган. Афсуски, унинг бузиб юборилганлиги бу масалага тўлиқ ечим топишга имкон бермайди. Шунингдек, аҳолиси хўжалигининг бошқа тармоқларини аниқлаб бўлмайди. Фақатгина,

Чочнинг илк ўрта асрлардаги тоғ олдида яшовчи аҳолиси каби чорвачиликнинг йилқичилик, йирик ва майда молларни ўрчитиш билан ҳам машғул бўлганликларини тахмин қилиш мумкин [Ю.Ф.Буряков: 134].

Умуман олганда, Тошкент вилоятининг Ўрта Чирчиқ туманидаги Янгиферма археологик ёдгорлиги илк ўрта асрлардаги кўшк-қасрли қишлоқ бўлиб, унинг аҳолиси деҳқончилик, хунармандчилик билан кенг шуғулланган. Ушбу ёдгорликнинг бузилиб кетиши эса фожиали бўлиб, у хақида ушбу мақолада келтирилган маълумотлар орқали тасаввурларга эга бўлиш мумкин, халос. Унинг йўқ қилинишини эса ўтмишга, моддий меросга бўлган ачинарли муносабат, деб қараш мумкин. Келгусида бу каби ҳолатлар бўлмаслиги учун халқимиз, ёшлар онгига тарихнинг жонли гувоҳи бўлган маданий меросни асрашни сингдириш, масъулларнинг маъсулиятини янада ошириш лозимдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatini tasdiqlash to'g'risida // <https://lex.uz/docs/-4543266>.
2. Normurodov D. R. Toshkent vohasining qadimgi va o'rta asrlar davri moddiy madaniyati tarixi (miloddan oldingi XIII–milodiy XIII asr boshlari). Toshkent: Rennans press, 2023.
3. Буряков Ю. Ф., Касымов М. Р., Ростовцев О. М. Археологические памятники Ташкентской области.–Ташкент: Фан, 1973. 114 стр.
4. Буряков Ю. Ф., Қосимов М. Р., Ростовцев О. М. Тошкент областининг археологик ёдгорликлари.–Тошкент: Фан, 1975. 120 бет.
5. Буряков Ю.Ф. Генезис и этапы города и городской культуры Ташкентского оазиса.–Ташкент: Фан, 1982.
6. Ильясова С. Р., Максудов Ф. А., Вульферт Э. Ф., Нормурадов. Д. Отчет за 2016 год. О рекогносцировочных работах по составлению свода археологических памятников на территории Ахангаранского, Урта-Чирчицкого, Паркентского, Бостанлыкского районов Ташкентского вилоята.–Самарканд, 2016.–С. 9. (ҳисобот Самарканд Археология институти архивида сақланмоқда).

Илова

1-расм. 1985 йилда тузилган харитадан кесиб олинган расм. Харитадаги қизил рангдаги доирага олинган нуқтада Янгиферма археологик ёдгорлиги тепалик шаклида киритилган (ушбу харитани қўйидаги интернет манзилида кўриш мумкин: https://retromap.ru/1619851_z16_40.980798,69.462711)

2-расм. Янгиферма ёдгорлиги. Жануби-шарқдан кўриниши (ушбу расм 2016 йилги дала тадқиқотлари ҳисоботидан олинди. Қаранг: Ильясова С.Р., Максудов Ф.А., Вульфферт Э.Ф., Нормуродов Д. Отчет за 2016 год. О рекогносцировочных работах по составлению свода археологических памятников на территории Ахангаранского, Урта-Чирчикского, Паркентского, Бостанлыкского районов Ташкентского вилоята.–Самарканд, 2016.–С. 9. (ҳисобот Самарқанд Археология институти архивида сақланмоқда).

3-расм. Янгиферма археологик ёдгорлиги. “Google Earth” дастуридан олинган расмлар. 2010, 2022 ва 2023 йилдаги ҳолат.

1

2

4-расм. Янгиферма ёдгорлигининг 2024 йилдаги йилда бузиб, йўқ қилинган ҳолати. 1-шарқ томондан кўриниши; 2-жануб томондан кўриниши.

1

2

3

5-расм. 2024 йил Янгиферма ёдгорлигининг бузиб юборилган тупроқлари орасидан аниқланган артефактлар. 1-пахса деворининг қолдиқлари; 2-ёргинчоқтошининг турли томондан кўриниши; 3-сирсиз сопол парчалари.

6-расм. 2024 йил Ўрта Чирчиқ туманидаги Янгиферма археологик ёдгорлигининг бузиб юборилган тупроқлари орасидан топилган ашёлар. 1 -33-куллочилик бўёмларининг парчалари; 34-ёргинчоқтош бўлаги.